

O‘ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY DASTURLARNING AHAMIYATI

Jurakulova Sarvinoz Abdusami qizi
The New Time University 3-kurs talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish masalalari, turizm infratuzilmasini isloh etish, moliyaviy qo‘yilmalarni kengaytirish imkoniyatlari va shu kabi masalalar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: turizm, infratuzilma, struktura, davlat dasturi, moliya, turist.

KIRISH.

Bugungi kunda davlatimizda turizm sohasini rivojlantirishga oid qator islohotlar olib borilmoqda. Hukumat qarorlari, berilayotgan imtiyozlar, yaratilayotgan shart-sharoitlar bunga misol. Jumladan O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 18-iyuldagi “Turizm to‘g‘risida”gi O‘RQ-549-sonli Qonuni qabul qilindi. Qonunda turizm sohasida yaratish lozim bo‘lgan zamonaviy dasturlar, uni monitoringini olib borish, rivojlantirish tartibi belgilab berilgan.

ADABIYOTLAR SHARHI.

Turizm bozori va uning infratuzilmasi mohiyati va mazmuni, dasturlari, turizm industriyasi subyektlari, turizmni rivojlanish tamoyillari, turizm bozorini tartibga solish mexanizmlari, restoran va mehmonxona xo‘jaliklari, turizm sohasida amalga oshirila- yotgan siyosat bilan bog‘liq muammolarning ilmiy asoslari Zorin I.V, Kvartalnov V.A. [10], Pardaev M.Q. [9], Birjakov M.B. [3], Beklaryan L.A., Pshennikov A.S. [4], Morozov M.A. [7], Tuxliev I.S., Hayitboev R., Safarov B.Sh., Tursunova G.R. asarlarida tadqiq etilgan²⁶.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL.

Hududlar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi ko‘pincha ijtimoiy soha va turizm tarmog‘ining rivojlanishi bilan belgilanadi. Shunga ko‘ra, hozirgi vaqtda turizm milliy iqtisodiyotlarning yetakchi tarmog‘i sifatida muayyan mamlakatlarning barqaror rivojlanishida o‘zining ahamiyatli ulushiga ega.

Turizm sohasi inson salohiyati rivojlanishining muhim omili bo‘lib bormoqda²⁷.

²⁶ Pardaev M.Q. va boshqalar. Xizmat ko‘rsatish, servis va turizm sohasini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Iqtisod-moliya», 2018. - B. 133.

²⁷ Mamatqulov X.M. Turizm infratuzilmasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2011. 4-5-betlar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida «Turizmni rivojlantirish bo'yicha 2021 yilda ham izchil islohotlarni davom ettiramiz. Ayniqsa, ziyorat turizmi va ichki turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Shuningdek, turizm ob'ektlari atrofidagi yer maydonlari, suv va yo'l infratuzilmalarini yaxshilash uchun budjetdan 1 trillion so'm ajratiladi» deb deb ta'kidlanishi muhim yo'nalish sifatida belgilab berilgan. Bu esa hududiy turizm infratuzilmasi tarkibiy qism elementlari va funksiyalarini ilmiy-uslubiy va amaliy jihatlarini tadqiq etgan holda, uning rivojlanish yo'nalishlari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishni zarurat etadi.

1-rasm. Turizm infratuzilmasining ko'rinishlari bo'yicha tarkibi

O'zbekistonda turistik xizmatlar bozori infratuzilmasining tashkiliy-iqtisodiy va tashkiliy boshqaruv tuzilmalari quyidagilardan iborat. Milliy darajada davlat boshqaruv tuzilmalari:

-O'zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi: ushbu qo'mita davlatning sub'ekti sifatida turistik xizmatlar bozorida siyosatni amalga oshiradi;

-O'zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport vazirligi;

-O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Bojxona qo'mitasi: xorijiy turistlarni kirib kelishining viza tartibini nazorat qiladi;

-davlat o'quv muassasalari: turizm sohasida kadrlarni o'qitish, tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish.

Turizm dasturlarini rivojlantirishda qo'yilmalar muhim ahamiyatga ega. 2-jadvalda O'zbekiston Respublikasida 2010- 2021 yillarda turizm sohasiga kiritilgan investitsiyalar hajmi keltirilgan bo'lib, 2021 yilda ushbu ko'rsatkichning hajmi 1741,6 mlrd. so'mni tashkil etgan holda 2010 yilga nisbatan 4,8 marta oshgan. Shuningdek, sohada investitsiyalarning yalpi investitsiyalardagi ulushi 2010 yilda 2,3 %ni, 2021 yilda esa – 0,9 %ni tashkil etgan. Turizm infratuzilmasining rivojlanishi hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Turizmning rivojlanishini ushbu sohada tadbirkorlikni rivojlantirishdan amalga oshirib bo'lmaydi.

1-jadval.

O'zbekiston Respublikasida turizm sohasiga kiritilgan investitsiyalar hajmi.

Yillar	Turizm sohasiga kiritilgan investitsiyalar		
	Hajmi, mlrd. so'm	Bazis yiliga nisbatan o'sishi, %	Sohada investitsiyalarning yalpi investitsiyalardagi ulushi, %
2010	357,8	100,0	2,3
2021	1741,6	4,8 marta	0,9

Dastlab turizmning rivojlanishi uchun – turizm infratuzilmasi ob'ektlarini qurish zarur, yoki istiqbolli bo'lgan hududni infratuzilma bilan ta'minlash, undan keyin esa u yerga turistlarni jalb qilish zarur. Albatta bu masala ko'pincha munozarali bo'ladi. Sohada tadbirkorlik dastlab ikki asosiy jihatni – baholashni zarurat etadigan innovatsiya va riskni e'tiborga olishi kerak. Avvalambor infratuzilmaga yo'naltirilgan kapital quyilmalar bilan bog'liq muammolarni hal qilish hamda uning rivojlanish darajasi va bo'lishi mumkin bo'lgan risk sur'atini baholash zarur²⁸.

²⁸ Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida) // I.f.d. diss. – Samarqand: SamISI, 2017. 25-26-b.

XULOSA VA MUNOZARA.

Turizm dasturlari samaradorligini oshishi quyidagi holatlar bilan belgilanadi:

Turistik korxonalar moliyaviy natijalarining erishilgan darajasi ushbu ko'rsatkich bo'yicha raqobatchilarning erishgan darajasidan yuqori bo'lishini ta'minlash zarur.

Kelgusida turistik korxonaning barqaror rivojlanishi uchun uning moliyaviy natijalarini o'sishi raqobatchilar erishgan natijalardan yuqori bo'lishini ta'minlash zarur.

Sayyohlarning talab-istaklariga mos turistik mahsulotlarni diversifikatsiyalash strategiyasini ishlab chiqish korxonalarining turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida) // I.f.d. diss. – Samarqand: SamISI, 2017. 25-26-b.
2. Arxipova V.F., Devizov A.S. Ob infrastrukture kak opredelyayushem faktore razvitiya turizma v regione. URL: <http://www.roman.by/r-78201.html>
3. Birjakov M.B. Vvedenie v turizm. - SPb.: Izdatelskiy dom Gerda, 2014.
4. Beklaryan L.A., Pshennikov A.S. O nekotorykh aspektax metodiki issledovaniya regio- nalnykh problem // Jurnal Audit i finansovyy analiz. -№4. 2011.
5. Jukova M.A. Menedjment v turistskom biznese: uchebnoe posobie. – 2-ye izd., ster. – M.: Konkurs, 2016. – 193 s., 14 - s.
6. Mamatqulov X.M. Turizm infratuzilmasi. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston faylasuf- lar milliy jamiyati nashriyoti, 2011. 4-5-betlar.